

МАМЛАКАТИМИЗДА КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНИШИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Сайфуллаев Сиддик Носирович

ТДИУ “Статистика ва эконометрика” кафедраси доценти, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11005261>

***Аннотация.** Кичик ва ўрта бизнесни ривожланишига инвестицияларни таъсирини статистик ўрганилиб, самарали молиялаштириши орқали, нафақат кичик бизнес субъектларининг барқарорлиги ва ривожланишига ҳисса қўшади, балки таъминлайди, давлат ва алоҳида ҳудудлар даромадларининг кўпайишига олиб келиб, натижада аҳолининг камбағаллик даражаси қисқаришига олиб келади. Мақолада ўтказилган статистик тадқиқотлар бўйича хулоса ва таклифлар берилган.*

***Таянч сўзлар:** кичик ва ўрта бизнес, инвестиция, молиялаштириши манбалари, молиявий ҳолат, инвестициялар таҳлили, тадбиркорлик фаолияти.*

Глобаллашув жараёнлари шиддатли кечаётган ҳозирги пайтда кичик ва ўрта бизнес (КЎБ) дунёнинг барча мамлакатларида иқтисодиёт ва инновациялар локомотиви саналади. Кичик ва ўрта бизнес иқтисодиётда рақобат муҳитини шакллантириш, унинг мослашувчанлигини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда ушбу соҳага бўлган эътибор ҳам, муносабат ҳам тубдан ўзгарди. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш истагида юрган инсон борки, давлатимиз томонидан қўллаб-қувватланмоқда, уларга зарур шарт-шароитлар, имкониятлар яратиб берилмоқда.

Мамлакатимизда тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, аҳолини кичик ва ўрта бизнесга кенг жалб қилиш давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, соҳани ривожлантиришга қаратилган кўплаб қонун, фармон ва қарорлар қабул қилинди.

Кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларининг талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, уларни комплекс қўллаб-қувватлашга қаратилган қўшимча ёрдам инструментларини мустақил жорий этиш, тадбиркорларнинг қўллаб-қувватлаш чораларидан фойдаланиш имкониятини ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида таъкидлаб ўтилган¹.

Ўтган даврда тадбиркорликка жуда катта эътибор қаратилиб, тадбиркор йўлига тўсиқ бўлиш давлат сиёсатига хиёнат деб қабул қилинди. Асосиз текширувларга чек қўйилди, бизнес вакиллари рағбатлантирилди, ишбилармонлик ташаббуслари тўлиқ қўллаб-қувватланди.

Бундай қулайлик ва имкониятлар натижасида янги субъектлар кескин кўпайиб, аввалдан ишлаётганлари фаолиятини кенгайтормоқда. Кўп ишбилармонлар ўз бизнесини бутун мамлакат миқёсида кенгайтириб, минглаб иш ўринлари яратилмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019 йил 20 ноябрдаги “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4525-сонли Қарорида

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-193-сонли Фармони // 10 ноябрь 2023 йил.

“Мамлакатимизда бизнес юритиш муҳитини янада яхшилаш, тадбиркорликка кенг эркинлик бериш борасида бошланган ислохотларни давом эттириш ҳамда қабул қилинган қонун ҳужжатларининг жойларда тўғри татбиқ этилишини таъминлаш мақсад қилиб олинган”².

Сўнги йилларда КЎБ фаолияти бўйича аҳолига давлат хизматлари кўрсатиш тизими ислох қилиниб, ишбилармонлик муҳитини тубдан яхшилаш, ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Шу жумладан, айрим турдаги лицензия ва рухсатномалар бекор қилиниб, маъмурий тартиб-тамоиллардан ўтиш муддатлари сезиларли равишда қисқартирилиб, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан бериладиган бир қатор маълумотномалар бекор қилинди.

Маълумки, дунёда тараққий топган давлатларда КЎБ ялпи ички маҳсулот ҳажмида етакчи ва ҳал қилувчи ўринни эгаллаб келмоқда. Ҳозирги кунда республикаимизда тизимли дастурлар асосида бу соҳани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш борасида изчил ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизнинг иқтисодий қудратини мустаҳкамлашга ва ЯИМни кўпайтиришга имконият яратади.

Шу нуқтаи назардан, КЎБ соҳасини инновацион ривожланишини ҳудудлар миқёсида таъминлаш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ҳамда ЯИМ ва ЯҲМдаги улушини ошириш борасида қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш каби йўналишларда тизимли чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Бироқ, республикаимизнинг барча ҳудудларида КЎБни ривожлантириш жараёнлари барқарор юксаляпти деб бўлмади.

Шу сабабли, ҳудудларда КЎБни ривожлантириш жараёнларининг ташкилий-иқтисодий механизмларини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, уларнинг ташқи иқтисодий фаолиятдаги ролини кучайтириш, аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш орқали даромадларини кўпайтириш имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш, ҳудудларда КЎБ субъектларининг турли даражаларда ривожланиш омиллари ва тенденцияларини замонавий статистик усулларда баҳолаб, ҳудудларнинг инновацион ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда олиб борилган иқтисодий ислохотлар натижасида яратилаётган ЯИМнинг сезиларли қисми кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига тўғри келмоқда.

Таҳлиллар шундан далолат берадики, мамлакат ЯИМни яратишда КБХТ энг катта салмоққа эга бўлиб, 2010 ва 2022 йилларда мос ҳолда 52,5 ва 51,8 фоизни ташкил этиб, таққосланаётган йилларда 1,3 фоиз пунктга ошганини кўришимиз мумкин (1-расм).

Таҳлиллардан шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизни модернизациялаш жараёнлари ривожланаётган бир шароитда давлатнинг ўрта ва узоқ муддатли инвестициявий стратегиясида қуйидаги вазифалар ҳал этилишига этибор қаратилиши натижасида иқтисодиётнинг янада ривожланишини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4525-сонли Қарори // 20 ноябрь 2019 йил.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши, фоизда³

Кичик бизнеснинг ЯИМдаги улушининг кўпайиши КЎБга жалб этилаётган инвестицияларнинг аҳамияти каттадир. Инвестициялар жалб қилиниши учун молия бозорида қулай муҳитни шакллантириш, солиқ юкни камайтириш, молия ва банк секторини ислоҳ қилиш, тадбиркорликни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Миллий иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда янги ишлаб чиқаришни ташкил этишда кредит ресурсларини жалб қилиш долзарб масаладир, чунки бу ишнинг ҳаммасини амалга ошириш йирик молиявий имкониятларни талаб этади. Мазкур молиялаштириш масалаларининг ечими хўжалик юритувчи субъектларда инвестицион кредитлар бериш билан бевосита боғлиқ ҳисобланади.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг асосий капиталга киритилган инвестициялари (фермер ва деҳқон хўжаликларсиз; млрд. сўм)⁴

1-расмдан кўриниб турибдики, кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг асосий капиталга киритилган инвестициялар 2010 йилда 2069,4 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, 2022 йил ушбу кўрсаткич 99981 млрд. сўмни ташкил этган.

³Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари

⁴Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари

- миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигига қаратилган таркибий ўзгаришларни изчил амалга ошириш ва давом эттириш;
- иқтисодиётнинг экспорт ва импорт салоҳиятига хизмат қиладиган, шунингдек, юқори қўшимча қиймат яратадиган етакчи устувор тармоқларни қўллаб-қувватлаш;
- минтақавий инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган устувор инвестицион лойиҳаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш;
- маҳаллий ва чет эл инвесторлари фаоллигини ошириш бўйича инвестицион муҳит жозибадорлигини таъминлаш;
- юқори технологияларга асосланган ва юқори қўшимча қиймат яратадиган қўшма лойиҳаларни ташкил этишга хизмат қиладиган қулай бизнес муҳитини яратиш;
- инсон капитали ривожланишига қаратилган ва бугунги кунда БМТ томонидан давлатларнинг кўп қиррали ривожланишига берилаётган баҳолардан бири сифатида Инсон тараққиёти индексини юқори бўлишига хизмат қиладиган муҳим омиллардан бири аҳоли жон бошига тўғри келдиган ялпи ички маҳсулотнинг мутлақ қиймати қўпайишини таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда микроолия хизматларининг ўрни ва улушини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-292-сон Қарори. Тошкент ш., 2023 йил 4 сентябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-193-сон Фармони. Тошкент ш., 2023 йил 10 ноябрь.
3. Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогресс, 1993. – 415 с.
4. Шумпетер Й. Теория экономической развития. – М.: Прогресс, 1985. – 159 с.
5. Vales W.J. Empirical research on entrepreneurial orientation: An assessment and suggestions for future research / W.J. Wales, V.K. Gupta, F.T. Mousa // International Small Business Journal. – 2013. - №31(4). – P. 357-383.
6. 8. Хужакулов Х.Д. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишининг статистик таҳлили. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 йил.
7. 9. Хужакулов Х.Д., Сайфуллаев С.Н. Инновацион иқтисодиёт шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишини статистик баҳолаш. “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2020, 1-сон. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLQAAAAJ&citation_for_view=-6eluLQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
8. 12. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги сайти.